

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING KELIB CHIQUISH SABABLARI, BARTARAF ETISHNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI

Mutallibjonova Odinaxon Xamidullayevna

“University of Business and science” ning BTS yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8010573>

Annotatsiya: Mazkur maqolda fan texnikaning shiddatli taraqqiyoti hozirgi vaqtda insonning tabiatga ta'sir ko'rsatishi doirasi va miqyoslarining kengayganli antropogen omillarning ta'sirida tabiiy muhitda o'zgarishlarga olib kelganligi, bu jarayon ta'sirida ekologik muammolar va ularning kelib chiqish sabablari, bartaraf etish usullari haqida bayon etadi.

Kalit so'zlar: ekologiya, resurs, inqilob, texnologiya, formatsiya, atrof-muhit, fan va texnika

Inson har doim tabiat bilan uyg'unlikda yashagan, uni oziqlantirib, ha yot uchun zarur bo'lgan narsalarni yaratgan. Tamaddun (sivilizatsiya)ning dastlabki qadamlaridan boshlab tabiat inson ta'siri ostida o'zgardi. Buni jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning uchta asosiy davri orqali yaqqol ko'rish mumkin. Birinchi bosqichda inson hayoti tabiiy sharoitlarga to'liq bog'liq edi. Bu davrda odamlar yig'im-terim, ov qilish bilan shug'ullanishgan va tabiatga hech qanday ta'sir ko'rsatishmagan. Taxminan 10 ming yil oldin insoniyat aqliy va jismoniy jihatdan rivojlanib, jamoaviy mehnat ko'nikmalariga ega bo'ldi. Endi odamlarga tabiat beradigan nar sani olishning o'zi kifoya qilmadi hamda dehqonchilik va chorvachi likni o'rganishdi. Insonning tabiatga ta'siri sezilarli darajada oshdi: u o'rmonlarni kesish, yerosti boyliklarini qazish, uylar va shaharlar qurishni boshladi. O'simliklar dunyosi, ayniqsa yer yuzidagi hayotni ta'minlashda o'rmonlarning ahamiyati juda katta. Aholi sonining ortishi xo'jalik faoliyatining kengayishi tufayli tabiatning inson qo'li tegmagan oyi qolmayapti. O'simliklar va hay von turlarini davlat muhofazasiga olish qonunlar orqali ovchilikni to'g'ri yo'lga qo'yish, shuningdek ko'riksionalar, zakazniklar, milliy bog'lar, botanika bog'lari va qizil kitoblar o'simliklar va hayvonlar lurlarini saqlashda katta rol o'ynaydi.

Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 12-fevral kuni chiqindilar bilan ishlash tizimi va ekologik holatni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi.

Yig'ilish avvalida davlatimiz rahbari jamoatchilikka murojaat qildi:

– Yoshligimizdan bilamizki, ota-onalarimiz hovlini, atrofni pok saqlash kerakligini aytardi. Xalqimiz azaldan tuproqni, suvni, tabiatni muqaddas deb bilgan. “Birni kessang, o'nni ek” degan dono maqol ham bejiz aytilmagan. Daraxt ekan odamga uning savobi tegib turadi, deyilgan. Oilada farzand dunyoga kelsa, unga atab nihol ekilgan.

Dunyo miqyosida sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Buning uchun biz tabiatga e'tibor berishimiz, faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o'ylab ish tutishimiz zarur.

Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish. Bugun ko'chaga yoki istalgan joyga qarang. Hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'rasiz. Biz ona yurtimizni

¹ “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishi. 2022 yil 2 fevralda. <https://xs.uz/uz/post/avlodlarimiz-bizdan-kejin-ham-munosib-tabiiy-muhitda-yashashi-kerak-prezident>

muqaddas deymiz. Nima uchun uni toza-ozoda saqlamaymiz? Axir, muqaddas kitoblarimizda ham “Poklik iymondandur” deyilgan.

Xalqimizdagi tabiatga bo‘lgan ehtirom, tabiatni e‘zozlash in‘ikosi uzoq va qadimiydir. SHu bois bunday ehtiromni ezgu an‘analarimizda, urf-odatlarimizda ham ko‘rish mumkin. Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan mutafakkir va allomalarning asarlarida tabiat hodisalarining takomillashib, evolyutsion tarzda rivojlanib borishidagi tushuncha va ta‘limotlar, inson bilan tabiat o‘rtasidagi bog‘liqlik masalalari atroflicha o‘rganilgan. Bu borada Abu Nasr Forobiy, Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Abdulloh Jayxoniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi allomalarning asarlari aloxida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa Amir Temur, Alisher Navoiy kabi davlat arboblari esa butun umr obodonchilik, sug‘orish ishlari, bog‘-rog‘lar barpo etish bilan shug‘ullanganliklari buyuk ajdodlarimizning bebaho ilmiy durdonalarini amaliyotga joriy etilishi sifatida namoyon bo‘lgan.

Zamonaviy yashash joylarini ifloslanishi va uning oqibatlari²

Moddalar	Manba	Kasalliklar va boshqa oqibatlari
Is gazi SO	Pechlar, isitgichlar	0,2% yuqori miqdori o‘limga olib keladi. Bosh og‘rig‘i, nafas organ-larini shikastlanishi
Metan	Gaz asboblari	Portlashlar, yong‘inlar. Zaharlanish
Azot oksidlari	Pechlar, plitalar, yonib turgan olovlar	O‘pakning shikastlanishi, bosh og‘rig‘i. Bolalar kasalligi
Tutun	Sigareta chekish	O‘pka raki, o‘pkaning va miyaning shikastlanishi
Benzopirin	Papirosalar, pechlar	O‘pka raki
Metilxloridlar	Turli bo‘yoqlar	Asab tizimi kasalliklari, diabet
Trixloretan	Aerozol ballonlar	Nafas yo‘llarini va miyaning shikastlanishi
Tetraxloretan	Kiyimlarni ximiyaviy usulda tozalash	Rak. Asab tizimi, buyrak va jigarlarni shikastlanishi
Formaldegid	Mebellar va boshqa predmetlar	Ko‘z, miya va asab tizimini shikastlanishi
Asbest	Suv quvurlarini izolyatsiyasi	O‘pkaning shikastlanishi
Bakteriyalar, viruslar va zamburug‘lar	Odamlar va hayvonlar	Gripp va boshqa infeksiyon kasalliklar
Shovqin	Barcha baland tovushlar	Nevroz va eshitish organlarini shikastlanishi

Darhaqiqat, Atrof muhit va insoniyatning yo‘q bo‘lishiga olib keladigan muammo ekologik muammo deb nomlanadi. Yer sayyorasida deyarli har kuni tabiat hodi sa lari – kataklizmlar sodir bo‘ladi. So‘nggi asrda kataklizmlar soni qariyb 20 baravar ko‘paydi. Yigirmanchi asrning boshlarida dunyoda yil davomida o‘ndan ortiq, asrning o‘rtalarida esa ellikka yaqin tabiiy yoki texnogen hodisalar ro‘y bergan. Bu gungi kunda esa bu ko‘rsatkich yil davomida ikki yuzdan

² Nazarov A.A. Ekologiya asoslari fanidan O‘quv-uslubiy majmua.-“Namangan”, 2021 yil. 105-bet

ortmoqda. Har kuni jamiyatning ekologik xavfsizligiga tahdid soluvchi bu kabi hodisalar tobora ko'payib bormoqda.

SHunday qilib, Bugungi davrda sanoat inqilobi atash mumkin. Insoniyat muvaffaqiyatli tarzda rivojlanmoqda, qo'l mehnati mashinaga almashtirildi va avtomatlashtirildi. Aholining ko'payishi bilan uning ehtiyojlari ham o'smoqda. Natijada ishlab chiqarish hajmi oshmoqda, tabiatdan yanada ko'proq resurslar qazib olinmoqda. Bu esa tabiatga ta'sir darajasining oshishiga, uning o'zini o'zi davolash qobiliyatining pasa yishiga olib kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, tabiat odamlar yo'q qiladi gan va iste'mol qiladigan narsalarni qayta tiklashga ulgurma yapti. Bu esa inson hayotiga tahdid soluvchi ekologik muammolarning paydo bo'lishiga va ularning yanada kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

References:

1. Alibekov L.A., Nishonov S.A. - Fan-texnika taraqqiyoti, tabiat va inson. Toshkent,1984 .
2. A.E.Ergashev, A.Sh.Sheraliyev, X.A.Suvonov, T.A.Ergashev. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. - T., 2009.
3. Nazarov A.A. Ekologiya asoslari fanidan O'quv-uslubiy majmua.-"Namangan", 2021 y.
4. X.T.Tursunov, T.U.Raximova. Ekologiya. O'quv qo'llanma. - T., 2006.